

LA TENTACIÓN EN PALABRAS CONTADAS. PROSTITUCIÓN EN LA PRENSA DE CASTELLÓN*

Juan Luis Bachero Bachero**

Recibido: 10 Junio 2014 / Revisado: 22 Julio 2014 / Aceptado: 2 Septiembre 2014

El estudio científico de la sexualidad se inició en España con diez unos años de retraso sobre los países anglosajones y Francia, datando los primeros trabajos interesantes en nuestro país de mediados de los 80.¹ A partir de aquí, comenzaron a publicarse algunos estudios acerca de la prostitución, que han llenado en buena medida el vacío existente. Ello pese a las dificultades existentes en la disponibilidad de fuentes globales, que han obligado a los historiadores a recurrir a los archivos municipales en los que la posibilidad de encontrar información útil varía ostensiblemente.² A estos estudios históricos habría que sumar otros realizados desde la medicina, la antropología, la psicología y la sociología, realizados mediante analíticas, entrevistas, encuestas u observación y que generalmente comparten lo reducido del ámbito geográfico. Sin embargo, existe una carencia muy importante de estudios, desde la historia del tiempo presente.

1. LOS ANUNCIOS DE LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA

La prostitución representa un ingente negocio. En 2007 una comisión parlamentaria arrojó una serie de datos muy significativos: 400.000 prostitutas, un 6% de la población consumidora habitual y un volumen de negocio de 18.000 millones de euros, aunque el mismo informe reconoce el desconocimiento real del fenómeno.³ Respecto al consumo de la prostitución, los datos han sido ratificados por otros estudios,⁴ pero en cuanto al número de prostitutas y al volumen de negocio hay voces que disienten y rebajan los datos ostensiblemente. Sanchis y Serra⁵ critican la tantas veces repetida cifra de 300.000 prostitutas por carecer de base empírica y afirman que las meretrices son menos de 100.000, que mueven un volumen de negocio inferior a 2.500 millones de euros, cifra similar a las 113.426 prostitutas que calcula

* Trabajo desarrollado en el marco del proyecto HAR2012-36481 (MINECO)

** Universitat Jaume I. E-mail: bacheroj@uji.es.

¹ Vázquez García, Francisco, "Historia de la sexualidad en España: problemas metodológicos y estado de la cuestión", *Hispania*, nº 194 (1996), pp. 1007-1008.

² Guereña, Jean-Louis, "De historia prostitutionis. La prostitución en la España contemporánea", *Ayer*, nº 25 (1997), pp. 40 y 69-72.

³ Cortes Generales. Comisión mixta de los Derechos de la Mujer y de la igualdad de oportunidades. *Informe de la ponencia sobre la prostitución en nuestro país (154/9)*, 2007.

⁴ Belza, María José, et al., "Men who pay for sex in Spain and condom use: prevalence and correlates in a representative sample of the general population", *Sexually Transmitted Infections*, vol. 84, nº 3 (2008), p. 208. Un 5.7% de los hombres españoles pagaron por sexo en los últimos doce meses y el 25.4% alguna vez en sus vidas; Instituto Nacional de Estadística (2006) *Encuesta sobre salud y hábitos sexuales 2003*, pp. 6-72. Las cifras fueron muy similares, un 6,7% y un 27.3% respectivamente.

⁵ Sanchis, Enric y Serra, Inmaculada, "El mercado de prostitución femenina. Una aproximación desde el caso valenciano", *Política y Sociedad*, vol. 48, nº 3 (2011), pp. 175-192.

Malgesini.⁶ Según los estudios más rigurosos la cifra en el País Valenciano es de 7.560 y 7.082 prostitutas respectivamente. Por lo que respecta a las mujeres que ejercen la prostitución en pisos en el País Valenciano, Sanchis y Serra rebajan la cifra a unas 1.700 hacia 2009, de las cuales 200 lo hacen en la provincia de Castellón, mientras que según Malgesini son 2.258, 261 de las cuales en la mencionada provincia. Estos y otros trabajos recientes rebajan notablemente cifras dadas con anterioridad, como la de 14.297 prostitutas en clubes y calles valencianas,⁷ o las 15.000 en pisos.⁸

En cualquier caso, este tipo de prostitución ha encontrado en los anuncios en la prensa su mejor reclamo. María José Barahona estimó en 2003 que el diario *El País* en un año ganaba 2.748.982,73 millones de euros.⁹ A partir de aquí algunos rotativos han calculado para el total de la prensa unos 40 millones de euros anuales a finales de esa misma década.¹⁰

Los enormes beneficios que genera y la permisividad gubernativa hacia este fenómeno han dado lugar en nuestro país a una manera insólita de facilitar los contactos entre clientes y prostitutas, es decir, a través de anuncios en los periódicos, configurando así una fuente específica que puede complementar la escasez de las mismas y facilitarnos la comprensión de este fenómeno. Dejando al margen las consideraciones morales, éticas o de género, la prostitución es también un negocio en el que como cualquier otro la oferta trata de adecuarse a la demanda. Por tanto, conocer la primera nos posibilita en buena medida averiguar las exigencias de los clientes.

La gran rentabilidad de este negocio lleva a que dentro de estos pisos encontremos bandas y

mafias organizadas que explotan a las mujeres. Pero a pesar de los tópicos la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país lo hacen voluntariamente,¹¹ por motivaciones económicas, pues les permite ganar una media neta de 3.000€ en clubes, 2.600€ en pisos y 1.500€ en la calle.¹² En estos anuncios encontramos viviendas con varias prostitutas en donde habría posibilidad de elección de manera similar a la del burdel y otras en que las prostitutas se ofrecen individualmente y trabajan por cuenta propia, con alguna amiga o con su pareja.

Con la creación de los grandes prostíbulos en las afueras de las urbes, muchos de los existentes en los centros de las ciudades han tenido que cerrar, pero paralelamente se ha incrementado el número de estos pisos. El desplazamiento de muchos clientes hacia estos pisos está motivado por unos precios bajos, una mayor discreción, una menor pérdida de tiempo y una mayor posibilidad de acceder a servicios difíciles de encontrar en los clubes habituales, como los travestis.

En cualquier caso parece que se trate de una oferta acorde con los tiempos actuales: fácil acceso, rapidez y discreción. Un modo de ejercer la prostitución que difiere levemente de la de los clubs, que en parte todavía pueden considerarse como espacios de sociabilidad en los que se puede tomar unas copas, charlar con las prostitutas o ir con los amigos en ocasiones especiales como las despedidas de solteros, fiestas etc., sin necesidad de tener relaciones sexuales. Los pisos por el contrario, son lugares donde la sociabilidad pierde casi toda su importancia.

Nuestro estudio se introduce en el tema a través de la publicidad de esta actividad en la prensa

⁶ Malgesini, Graciela (coord.), *Impacto de una posible normalización profesional de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones de protección social*, Informe ESCODE 2006, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, pp. 83-84.

⁷ Gómez, Enrique (dir.), et al., *Realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, ex reclusas, y drogodependientes en España*, Madrid, Instituto de la Mujer-Ministerio de Igualdad, 2005, p. 31.

⁸ Guereña, Jean-Louis, *La prostitución en la España contemporánea*, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 445-446. Citado por *Diario de Valencia*, 6 de mayo de 2003.

⁹ *Diario de Sesiones del Senado, Comisión especial sobre prostitución*, Comparecencia de María José Barahona, lunes 10 de marzo de 2003, datos del año 2000.

¹⁰ *La Razón*, 9 de mayo de 2010; *Público*, 9 de septiembre de 2009.

¹¹ Ver Sanchis, Enric, "Prostitución voluntaria o forzada. Una contribución al debate." *Papers*, nº 96, fasc. 3 (2011), pp. 915-936; Garaizabal, Cristina "Mujeres inmigrantes y prostitución", *V Jornadas de Inmigración*, Conil de la Frontera 28-30 de septiembre de 2006, <<http://www.colectivohetaira.org/web/documentos/257-mujeres-inmigrantes-y-prostitucion.html>> [consultado: 19 de marzo de 2013]

¹² Malgesini, Graciela (coord.), *Impacto de una posible...*, op. cit., pp. 36-38.

periódica, y lo hace en la provincia de Castellón entre 1977 y 2011.

2. EL DIARIO MEDITERRÁNEO

El *Mediterráneo* fue fundado el 14 de junio de 1938 al incautar la Falange las instalaciones del *Diario de Castellón*, uno de los siete periódicos que se editaban en la provincia en aquel año. La clausura de la prensa local tras la victoria franquista provocó que quedara como el único diario de la provincia, sustituyendo como diario de referencia al *Heraldo de Castellón*. Con la llegada de la democracia y la consiguiente privatización de los medios de comunicación del Movimiento, en 1984 fue adquirido por PECSA. En 1992 el Grupo Zeta entró en el accionariado del periódico, introduciendo innovaciones técnicas y periodísticas que han reafirmado su liderazgo en la prensa provincial.¹³

La difusión diaria media del rotativo es de 9.819 ejemplares,¹⁴ pero los lectores diarios según la Encuesta General de Medios son 93.000. Esto lo convierte con mucha diferencia en el líder de la prensa de Castellón, muy por delante de sus seguidores como el *Marca* con 33.000 lectores en la provincia, el *Sport* con 25.000, el *Que* con 24.000 y *El País* con 19.000.¹⁵ Por la enorme diferencia entre el número de sus lectores y el de los demás y por ir centrado exclusivamente a la provincia, es el diario que debe ser estudiado para conocer la situación real de los anuncios de prostitución en la provincia. Este hecho es reforzado por su transversalidad, es decir no tiene las marcadas tendencias ideológicas que tienen los demás periódicos (o al menos la población no lo percibe así) siendo un diario local, de proximidad, con algunas pinceladas autonómicas, nacionales e internacionales, pero sin grandes pretensiones informativas.

3. LOS ANUNCIOS DE PROSTITUCIÓN DURANTE EL FRANQUISMO

La guerra civil había asolado el país y había puesto a la mayor parte de la población en una situación de carencia y escasez. La pérdida del sustento económico indujo a que muchas mujeres tuvieran que prostituirse para que ellas mismas o sus familias pudieran salir adelante, provocando un enorme incremento de la prostitución, tanto de la clandestina como de la ejercida en burdeles, de los que en 1940 había 1.147 en todo el Estado.¹⁶

Los anuncios de prostitución fueron prohibidos en 1939 pero en Valencia pronto vuelven a surgir de manera camuflada en las guías comerciales como "habitaciones amuebladas".¹⁷ También Xavier Domingo señala la existencia de anuncios de prostitución en la prensa de Barcelona ya antes de 1960.¹⁸ En Castellón, ni en el *Heraldo de Castellón* y el *Diario de Castellón* anteriores al régimen franquista, ni posteriormente en el *Mediterráneo*, se han localizado anuncios de este tipo, por lo que puede afirmarse que no existían. De hecho lo reducido de la prostitución en Castellón difícilmente lo permitiría, con tan sólo 52 prostitutas fichadas más 20 clandestinas. Además, según las autoridades no existían casas de prostitución encubierta ni de alquiler de habitaciones.¹⁹

Esta estructura de anuncios camuflados y localizados en ciudades importantes continuó hasta el fin del franquismo, periodo en el que la prostitución era un hecho socialmente aceptado y en que las prostitutas eran generalmente las iniciadoras de los varones españoles.²⁰ Los rígidos cánones sociales en materia sexual establecían que la mujer debía llegar virgen al matrimonio, por lo que era habitual que al llegar a una edad de entre catorce y 20 años alguien del entorno del joven lo llevara al

¹³ <<http://www.elperiodicomediterraneo.com/info/historia.php>> [consultado: 8 de agosto de 2011].

¹⁴ OJD, enero-diciembre de 2010.

¹⁵ EGM, febrero-noviembre de 2010.

¹⁶ Moreno Mengibar, Andrés y Vázquez García, Francisco, *Historia de la prostitución en Andalucía*, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2004, pp. 243 y ss.

¹⁷ Solaz Albert, Rafael, *La Valencia prohibida*, Valencia, Pentagraf, 2004, p. 154.

¹⁸ Guereña, Jean-Louis, *La prostitución en la España...*, op. cit., p. 443.

¹⁹ Roura, Assumpta (ed.), *Un inmenso prostíbulo. Mujer y moralidad durante el franquismo*, Barcelona, Base, 2005, pp. 82-83, 179-180 y 219-220.

²⁰ Latorre, Joaquín, *Los españoles y el VI mandamiento*, Barcelona, Edicions 29, 1969, pp. 32-33. Cita un estudio realizado por Lidia Falcón y Eliseo Bayo, publicado en 1967. De una muestra de 100 individuos de Barcelona, el 62% tuvieron la primera experiencia con prostitutas.

prostíbulo para que tuviera su primera experiencia sexual.²¹ Esta doble moral franquista favorecía el ejercicio de la prostitución, una práctica con la que las autoridades nunca quisieron terminar, a pesar de la prohibición oficial en 1956.

4. LOS ANUNCIOS DE PROSTITUCIÓN DE 1977 A 1980

Aunque Franco había muerto en noviembre de 1975, la situación política y social no cambió de manera repentina, sino que fue un proceso largo y costoso que había empezado con anterioridad. La llegada del turismo masivo introdujo nuevas ideas y usos sobre la sexualidad, al margen de la situación política. A ello habría que añadir el acceso de la mujer al trabajo, la generalización de los anticonceptivos, la urbanización o la industrialización, que tuvieron un papel esencial en la liberación sexual que se produjo en España.²² No obstante, el cambio político tuvo un papel esencial, pues se desarrolló una actitud antiprohibicionista en aspectos muy diversos, entre los cuales cabría destacar el sexual, con la prostitución como una de sus vertientes. Como consecuencia de ello se produciría una cultura de liberación sexual que no se daría en otros lugares de Europa y que con los años configuraría a la sociedad española como una de las más tolerantes del mundo en esta materia.

En ciudades pequeñas como Castellón este proceso tuvo lugar con mayor retraso. No es hasta 1977 cuando encontramos anuncios los primeros anuncios de “Amistades prematrimoniales”.²³ Poco más tarde localizamos otro en el que se ofrece masajista corporal diplomada a domicilio, en las villas

de Benicasim,²⁴ que parece ser un anuncio de prostitución. Un año después aparece el primer anuncio de meretrício masculino.²⁵

Progresivamente los anuncios son más cada vez más explícitos y no dejan lugar a dudas: “En Valencia Acuario. Masaje para Caballeros. Baños”.²⁶ A continuación encontraremos publicidad del salón de masajes Eva, ya en la ciudad de Castellón, para ambos sexos, pero atendidos por señoritas,²⁷ que pronto se renovarán²⁸ y pasarán a ser “bellas señoritas”.²⁹ En estos momentos los anuncios incluían también a clubs de carretera, como el “chalet la viuda”,³⁰ situado en la carretera entre Castellón y Valencia y que poco después cambiaría el nombre por el de “la casita blanca”,³¹ como el mítico meublé de Barcelona.

5. LOS ANUNCIOS DE PROSTITUCIÓN CON LA DEMOCRACIA YA CONSOLIDADA

Para lograr profundizar en el conocimiento de la prostitución en Castellón a través de los anuncios publicados en el *Mediterráneo*, se ha elegido un día para comparar en periodos de cinco años, desde 1981 a 2011. Con la pretensión de objetivar al máximo las diferencias entre los diversos años, meses o días de la semana, se ha utilizado el mismo día como referencia, que será el primer miércoles de la segunda quincena de mayo.³²

El análisis de los anuncios plantea diversos problemas. Están redactados por decenas de personas diferentes. Los adjetivos varían y no queda claro en que categoría establecer un determinado dato. La cantidad de veces en que aparecen dificultan

²¹ Vicent, Manuel, *Tranvía a la Malvarrosa*, Madrid, Alfaguara, 1994. El autor explica esta y otras experiencias relacionadas con la prostitución en su juventud.

²² Moncada, Alberto, *Los usos de la sexualidad en la España actual*, Barcelona, Kairos, 1980, pp. 77-97.

²³ *Mediterráneo*, 10 de mayo de 1977.

²⁴ *Mediterráneo*, 12, 14, 15 y 19 de julio de 1977.

²⁵ *Mediterráneo*, 2 y 3 de septiembre de 1978.

²⁶ *Mediterráneo*, 29 de noviembre de 1979.

²⁷ *Mediterráneo*, 20 de marzo de 1980.

²⁸ *Mediterráneo*, 26 de octubre de 1980.

²⁹ *Mediterráneo*, 7 de octubre de 1980.

³⁰ *Mediterráneo* 6 de noviembre de 1980.

³¹ *Mediterráneo*, 11 de noviembre de 1980.

³² Los días revisados son los miércoles 18 de mayo de 2011, 17 de mayo de 2006, 16 de mayo de 2001, 22 de mayo de 1996, 22 de mayo de 1991, 21 de mayo de 1986 y 20 de mayo de 1981. Al referirnos a los anuncios de un año estaremos hablando del periódico de estos días.

ta su contabilización. En muchas ocasiones los textos tan solo sugieren, lo que plantea la dificultad de su inclusión en uno u otro apartado. Por otro lado, la información tiene como objetivo tentar a los clientes y no tiene por qué ser cierta.

Al margen de todos estos problemas y algunos otros de menor calado, la clasificación que se ha establecido es a su vez artificial, aunque necesaria para catalogar la gran cantidad de información. A pesar de ello, la línea que separa atributos físicos de formas de actuar y los servicios es tenue y da lugar a posibles confusiones. Por todo ello, los datos extraídos han de ser analizados teniendo en cuenta todas estas dificultades y tomando como relevantes las tendencias y motivaciones de uno u otro resultado.

5.1. Número e importancia de los anuncios

A pesar de formar parte de la sociedad, en los primeros años de democracia todavía era una práctica oculta. En el periódico analizado de 1981 encontramos tan sólo un anuncio del “Salón de masajes, la casita blanca”, entre los más de 60 que contiene el diario de ese día. La misma dinámica se da en 1986, año en que encontramos únicamente una oferta de trabajo de señoritas para un “club de carretera” y otro de contactos desinteresados con casadas. De nuevo estamos hablando de una exigua importancia económica y de repercusión social de estos anuncios, que continúa en 1991, año en que apreciamos seis anuncios, en la sección de varios.

Es en 1996 cuando ya se observa con rotundidad el incremento de las advertencias iniciado anteriormente. Encontramos una sección de contactos que agrupa a los 21 anuncios relativos a prostitución en este periódico, junto a otros nueve que corresponden a líneas eróticas. En 2001 las advertencias se han incrementado a 37 de prostitución por 56 de líneas eróticas, que representan aproximadamente 1/3 de los totales del periódico. Esto configura esta sección como la segunda más importante, tan sólo por detrás de las ofertas de empleo y similares.

En 2006 se produce un salto cuantitativo importante en el número de advertencias, que refleja el progresivo incremento en esta modalidad de prostitución que en el País Vasco ya representa-

ba el 73% de los locales y al 31% de las mujeres.³³ También desde un punto de vista cualitativo la diferencia con respecto a los años anteriores es evidente, puesto que 23 de los 107 anuncios aparecen con fotografías. En total, ocupan poco más de una página de las dos y media dedicada a los anuncios en el periódico, siendo ya el apartado más importante de la sección de clasificados. Ello, sin contar los veinte de temática sexual incluidos bajo el epígrafe de relax.

Cinco años más tarde los anuncios de la prostitución son prácticamente los mismos, alrededor de una hoja, pero con la crisis el resto de advertencias ha disminuido ostensiblemente, haciendo que más de la mitad de ellas estén dedicadas a la prostitución, que ocupa 98 en total. Además, a la sección de relax se ha añadido una de masaje erótico, que contiene ocho proclamas y que podría incluir relaciones sexuales con la masajista. En última instancia la proliferación de anuncios y su contenido cada vez más explícito tienen que ver con la mercantilización creciente en todas las esferas de la vida cotidiana. Esto, unido al paulatino proceso de liberación sexual y la falta de represión tanto moral como legal acerca del fenómeno de la prostitución, ha producido una exacerbación de las técnicas empleadas para atraer a los clientes, dando lugar a anuncios con un contenido sexual cada vez más evidente.

5.2. Prostitución de hombres, travestis y transexuales

Haremos un apartado especial para la prostitución de estos colectivos, por su escasa importancia sobre el total de personas prostituidas, puesto que la de hombres no llega al 4%, y los transexuales son poco más del 5%.³⁴

No es hasta 1996 cuando encontramos los primeros anuncios en los periódicos señalados. Ese año contiene 23 anuncios y en cinco de ellos se ofrecen chicos. Dos ofrecen sus servicios para mujeres, uno para hombres y en otros dos no se especifica. Cinco años después encontramos cuatro advertencias, una para mujeres, una para hombres y dos sin especificar. En 2006 hay una para mujeres, una en que no se detalla y las otras tres para hombres aunque parece que también para mujeres. Finalmente, en 2011 encontramos una sólo para

³³ *Mujeres que ejercen la prostitución en la comunidad autónoma del País Vasco*, Emakunde (Instituto Vasco de la mujer), 2007, pp. 12, 39-41, 102-103 y 115.

³⁴ *Memoria 2011. Programa para personas en situación de prostitución*. Médicos del Mundo.

chicas, tres para hombres y mujeres, dos más en los que no se define y dos para hombres. En las que no se especifica, parece que se dedican tanto a hombres como a mujeres, especialmente en aquellos que ofrecen “todos los servicios”. En cualquier caso la prostitución de hombres parece que esta destinada a un grupo reducido de mujeres y que algo ocurre por su oferta (los hombres no están dispuestos a hacer este trabajo) o por la demanda (las mujeres no piden este tipo de servicios). Además hemos de tener en cuenta que el número de los que se ofrecen para hombres es mayor que la destinada a mujeres.³⁵

Los primeros anuncios de travestis en los periódicos investigados datan de 2001, cuando encontramos tres avisos. Cinco años más tarde hay once advertencias de travestis y transexuales que pasan a ser siete en 2011, aunque en este caso encontramos más pisos, por lo que los que ejercen la prostitución parece que sean más que en el caso de los hombres. Los transexuales soportan un gran estima social y las posibilidades de encontrar un trabajo normalizado son muy bajas, lo que lleva a muchos a tener que ejercer la prostitución.³⁶ Por ello, pese a ser pocos proporcionalmente hablando, los dedicados a la prostitución porcentualmente son más numerosos que en otros colectivos. De todas maneras, sin una demanda de los clientes, esta oferta no podría mantenerse. Así que puede afirmarse que son más los hombres que buscan relaciones con travestis o transexuales, que las mujeres dispuestas a pagar para tener relaciones sexuales con hombres.

5.3. Nacionalidad

En 1991 no se hace ninguna referencia a la nacionalidad en las ofertas de prostitutas en el *Mediterráneo*. La población extranjera legal era un

insignificante 0.91%,³⁷ y estaba compuesta en gran medida por varones que realizaban trabajos agrícolas o en la construcción, sin ninguna relación con la prostitución más que como potenciales clientes. Cinco años más tarde tan sólo en dos anuncios se habla de la nacionalidad: en uno se trata de una sueca, con todos los estereotipos que ello conlleva, alta, rubia, guapa y liberada sexualmente y en el otro de señoritas internacionales. En ambos casos se trata de una singularidad que permite mayores posibilidades de elección o el acceso a mujeres con distintos cánones. En 2001 encontramos anunciadas dos brasileñas, pero también en dos ocasiones se explicita que la persona es española, mostrando la presión creciente de la competencia extranjera.

La inmigración en 2006 ya representaba el 9.26% de la población.³⁸ A ello hemos de sumar la población ilegal. Personas del este de Europa y latinoamericanas habían venido a nuestro país en gran número, aumentando también ostensiblemente la proporción de mujeres inmigrantes, lo que se ha traducido en un incremento en las nacionalidades en los anuncios de lenocinio. Así, encontramos un amplio número de países entre las personas que ejercen la prostitución: México, República Dominicana, Cuba, Italia, Perú, Paraguay, Suecia, Brasil, Argentina, Venezuela, China y Tailandia. Aparte de otras referencias más imprecisas como latinas, chicas del este, orientales, asiáticas o extranjeras. Esto no ocurre tan sólo con las mujeres, sino que también hay gran número de extranjeros entre los hombres y los travestis.³⁹

Resulta curioso que contando Castellón con un 34% de la prostitución de países del este y Centroeuropa, especialmente de Rumania,⁴⁰ esta nacionalidad no se mencione en ningún caso. De

³⁵ La mayoría se consideran homosexuales, Salmerón Sánchez, Pedro, *Perfil Psicosocial de los trabajadores masculinos del sexo*, Tesis doctoral de la Universitat Jaume I de Castellón, (2011), pp. 75-77; Zaro, Iván, et al., *Trabajadores masculinos del sexo: aproximación a la prostitución masculina en Madrid*, (2006), Madrid, Fundación Triángulo, 2007, p. 39. Un 46.5% se declaran homosexuales, un 30.7% heterosexuales y un 22.8% bisexuales.

³⁶ Zaro, Iván, et al., *Trabajadoras transexuales del sexo: el doble estima*, Madrid, Fundación Triángulo, 2009, pp. 19-20.

³⁷ Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Trabajadores con permiso de residencia a 31 de diciembre.

³⁸ INE.

³⁹ Vartabedian, Julieta, *Geografía Travesti: cuerpos, sexualidad y migraciones de travestis brasileñas (Rio de Janeiro-Barcelona)*, Tesis doctoral de la Universitat de Barcelona, 2012, pp. 13,16, 137 y 274-297.

⁴⁰ Ortí, María José, “Estudio sobre la realidad de las mujeres invisibilizadas trabajadoras sexuales en Castellón” en Castellano Santamaría, Daniel, et al (eds.), *Mujeres: las diferentes realidades*, Castellón, Fondo Social Europeo -Proyecto Equal-Universitat Jaume I, 2004, pp. 201-202. (Estudio sobre la prostitución de club y calle); *Informe Criminológico de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil (2005)*. *Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual*, p.16. De las prostitutas extranjeras en clubes españoles un 32.14% son de origen europeo y un 60.79% latinoamericanas.

todas maneras, de las 107 advertencias la nacionalidad se especifica en 36 ocasiones, lo que imposibilita establecerla en el resto de avisos, aunque el aumento de las extranjeras es evidente. Sin esta llegada masiva y la consiguiente minorización de las trabajadoras sexuales españolas hasta rondar el 10%,⁴¹ ser española no supondría un valor añadido, como lo indica el hecho de que en doce anuncios se explicita que se trata de españolas (una de ellas andaluza, con sus características específicas). De este modo, hemos pasado de ver que la nacionalidad no se manifestaba por entenderse que las prostitutas serían españolas a todo lo contrario, es decir a que éstas lo especifican porque de este modo piensan que podrán atraer un número mayor de clientes.

En 2011 el número de nacionalidades es un poco inferior, pero aun así encontramos diversas procedencias: Rusia, Venezuela, México, Cuba, Colombia, Brasil y Marruecos; junto a otras descripciones como sudamericana, oriental, caribeña, latina y mulata. Ahora bien, lo que cabe resaltar es el creciente número de españolas, diecinueve anuncios (incluyendo a dos hermanas andaluzas, a una canaria, a un hombre y a un travesti) a los que habría que sumar otros dos con valencianas, sumando 21 en total. Este aumento de la presencia de prostitutas españolas en los pisos se explica por la mayor discreción que ofrecen estos domicilios particulares frente a las otras modalidades de prostitución,⁴² junto con la fuerte crisis económica que padece el país. La prostitución es un oficio muy duro y socialmente mal visto, por ello en situaciones de bonanza económica en que es fácil obtener ingresos por otras vías, la práctica totalidad de mujeres ni siquiera se planteaban la posibilidad de ejercerla. Pero en 2011 la tasa del paro ya alcanzaba al 21,29% de la población, es decir 4.910.200 personas,⁴³ por lo que para muchas ha podido ser la solución para una situación desesperada.

Al repasar los textos vemos que en la mayoría de los casos en que se ofrecen españolas se trata de

una mujer que ofrece sus servicios de manera individual o con alguna amiga, evitando de este modo intermediarios, y en tan sólo tres de ellos se trata de un piso con varias prostitutas. En cualquier caso, la nacionalidad adquiere enorme relevancia ya que se cita en 45 ocasiones, casi en la mitad de los 98 anuncios de contactos. Esto, incluso se ha trasladado a las otras secciones con contenido sexual, la de relax, en que se anuncian contactos gratuitos, y la de masaje erótico.

5.4. Precios

No hay ninguna referencia al factor precio en los anuncios anteriores a 2006, ya que eran años de competencia limitada. Este año, a pesar de estar en años de bonanza económica, el aumento numérico de los anuncios de prostitución provoca que la explicitación del importe se convierta en un factor importante para la atracción de posibles clientes, además de ofrecer otras ventajas como tratar de evitar confusiones y regateos. El precio se especifica en siete ocasiones, siendo la media de 31,42 euros: seis anuncios de 30 euros y uno de 40, dándose una gran homogeneidad.

Cinco años más tarde el importe ha pasado a ser algo más importante, pues pasa a estar explicitado en quince ocasiones, más del doble que en el año 2006. La mayoría de los precios oscilan entre 25 y 30, aunque encontramos dos anuncios de 40 y 50 euros. La remuneración también es una forma de distinción, permitiendo descartar a clientes menos solventes y centrarse en aquellos con mayor poder adquisitivo. Con todo, el coste no sólo no aumenta, sino que a causa de la crisis han disminuido moderadamente, hasta un precio medio de 30,29 euros. A pesar de esta ligera disminución, cinco años antes el importe menor era 30 euros y ahora es de 25, lo que supone una leve bajada de una cuantía que ya había descendió en años anteriores por el aumento en la competencia.⁴⁴ Incluso en los anuncios se menciona abiertamente, “económico”, “precios crisis” o que ejercen la prostitución

⁴¹ Brussa, Licia (coord.), *Sex Work in Europe, A mapping of the prostitution scene in 25 European Countries*, European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers (TAMEMP), 2009, pp. 24-25.

⁴² Peñalver, Moisés, *Putas a la fuerza, Historias reales de secuestradas por proxenetas*, Tarragona, Lectio, 2006, pp. 158-171; Ballester, Lluís, et al., “Sexe en venda a Mallorca. Escenaris del risc. La prostitució femenina” en Alberó, Pilar, et al., *Sexe en venda a Mallorca. La prostitució femenina a Mallorca*, Mallorca, Lleonard Muntaner, 2006, p. 43.

⁴³ INE, EPA 1er trimestre de 2011.

⁴⁴ Arella, Celeste, et al. *Los pasos (in)visibles de la prostitución: estigma persecución y vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales en Barcelona*, Barcelona, Virus, 2007, p. 90.; Holgado, Isabel (ed.), *Prostituciones. Diálogos sobre sexo de pago*, Barcelona, Icaria, 2008, p. 21.

por apuros económicos, aunque esto último no tiene por qué ser cierto.

5.5. Tipos de actos en prácticas heterosexuales

Con la liberación sexual que aconteció tras el fin del franquismo el tabú hacia la sexualidad ha ido disminuyendo. Esto no quiere decir que las prácticas sexuales anteriores se circunscribieran a la penetración vaginal, sino que estas estaban más ocultas. Por lo que respecta a los actos en los anuncios, en un contexto de competencia creciente son cada vez explícitos con el objetivo de atraer la atención de los clientes. No hemos de olvidar que muchos de los asiduos están casados, y que los clientes buscan principalmente sexo con mujeres diferentes a su pareja y tipos de actos que no practican con la misma.⁴⁵ Aunque ello no quiera decir que los clientes solteros no puedan buscar igualmente estos tipos de prácticas más “atrevidas” como el sexo oral la penetración anal.

En los primeros años de la democracia la mera existencia de estas proclamas en la prensa ya podía ser considerada una provocación, de modo que el periódico de 1981 tan sólo habla de “salón de masajes” y el de 1986 de contactos con casadas desinteresadas, sin mencionar ninguna relaciones sexuales explícitamente. En 1991, aunque todavía de manera sutil observamos una mayor atención en este punto, puesto que sin indicar prácticas sexuales se utilizan palabras altamente sugerentes como “todo exquisiteces”, “sabrás lo que es una nueva experiencia”, “todo a tu alcance” o “el placer del éxtasis”. Este hábito se mantiene cinco años más tarde, aunque se combina con la alusión a actos sexuales como “tríos”. No obstante, la mayoría todavía hablan de contactos, cita previa o masajes. El contraste es mayor en 2001, año en que podemos encontrar los clásicos anuncios de relax o masajes, junto a otros en que se refieren a “relaciones y vibraciones anales”, “sado, lésbico, francés, griego” y otros en los que se nombra “todos los servicios”.

Sin embargo, el salto cualitativo se produce cinco años más tarde. La creciente oferta hace que

haya que utilizar más mecanismos para atraer a los clientes y dentro de ellos las prácticas sexuales, adquieren un papel relevante, hasta el punto de ser el tercer elemento más repetido tras las características físicas y las de personalidad de las prostitutas. Aquí ya se habla abiertamente de prácticas como el “beso negro” “francés sin hasta el final” o “griego profundo”, adaptadas a los gustos de cada cliente.

En este sentido, en el año 2011 encontramos textos en los que se explicitan gran variedad de prácticas sexuales “atrevidas”. Es decir aquellas que no entran en el coito, que sería el tipo de acto habitual para aquellas mujeres que ejercen la prostitución. Son entendidas pues, como un complemento al mismo y pueden mostrarnos por donde van las preferencias de los hombres o como se pueden compaginar estas con lo que las chicas pueden ofrecer y con la seguridad frente a enfermedades, uno de los grandes peligros que entraña el sexo de pago. No olvidemos que un 7% de las mujeres y un 23% de los hombres que ejercen la prostitución tienen alguna enfermedad de transmisión sexual.⁴⁶ En cuanto al SIDA, un 0.8% de las mujeres son portadoras de la enfermedad frente a 11.7% de los hombres y un 14.5% de los travestis.⁴⁷

Al analizar los datos hemos de tener en cuenta las dificultades que esto plantea, pero aun así, de una manera aproximativa podemos ver las prácticas sexuales más ofrecidas. De este modo encontramos el francés como servicio estrella. Otras prácticas que recogen los anuncios son: beso negro, griego, besos, cubana, todos los servicios, masajes, tríos, penetración y sado. En este sentido parece que las preferencias de los clientes y las prostitutas coinciden, puesto que estas también prefieren el sexo oral ya que es de realización más fácil y rápida, exige menos esfuerzo y tiempo y no existe posibilidad de embarazos. El griego en cambio, otro acto muy demandado por los clientes, es rechazado por la mayoría de las prostitutas, que se quejan de que los hombres piden cada vez más “cosas raras” y lo atribuyen tanto a la pornografía como a la llegada de extranjeras.⁴⁸

⁴⁵ Asociación Askabide, *Perfil de los clientes de prostitución en Bizkaia*, Mensajero, 2008, pp. 38.

⁴⁶ Pueyo, Isabel, *Mesa redonda: funcionalidad y calidad asistencial en los centros de ETS actuales. XII reunión del Grupo Español para la investigación de las enfermedades de transmisión sexual*, Oviedo, 24-25 de marzo de 2006.

⁴⁷ Belza, María José, et al., “Risk of HIV infection among male sex workers in Spain”, *Sexually Transmitted Infections*, vol. 81, nº 1 (2005), pp. 85-88.

⁴⁸ De Medeiros, Regina, *Fantasías y realidad en la prostitución. SIDA, prácticas sexuales y uso de preservativos*, Barcelona, Virus, 2002, pp. 167-172.

Gráfico 1. Prácticas sexuales (2011)

Gráfico 2. Publicidad de sexo oral (2011)

5.6. Atributos de las mujeres prostituidas

Los atributos se han dividido en dos tipos: físicos y de comportamiento. De ellos los primeros son los más relevantes, puesto que son los más reiterados en los anuncios y a su vez, los que los clientes establecen como principales a la hora de la elección entre diferentes prostitutas. Tienen la particularidad de que se expresan tanto mediante palabras como a través de fotografías, hecho que ha provocado la proliferación de estas en los últimos años.

En los primeros años los adjetivos para describirlas son tenues, así en 1981 encontramos una “casa de masajes” que será atendida por “bellas y jóvenes señoritas”. Diez años más tarde encontramos un número mayor de anuncios en los que se expresan características de las señoritas como “juvenil”, “bellas y jóvenes”. Todavía predominan otras características del servicio ajenas a las mujeres como “discreción” o “categoría”. Esto continúa en el año 96 con descripciones como “guapas”, “distinguida”, o “1.80 de altura y 90-60-90”. En cualquier caso, al hablar de los atributos físicos no se menciona ninguno referido a los órganos sexuales y solamente en un caso se menciona los pechos: “distinguida, cariñosa, sensual, cuerpo perfecto, pechos bellísimos”. Esta tendencia continúa en 2001 aunque con un mayor atrevimiento, así junto con calificativos como “atractiva, educada, elegante, discreta”, “rubia” o “guapísima”, encontramos otros como “explosivas”, “ardiente” o “desenfrenadamente viciosas”.

Se trata del inicio de un cambio que se verá con claridad en el siguiente periódico consultado,

en el que los textos vuelven a repetir los patrones que cinco años antes podían resultar más osados como “pechos grandes”, “chica play-boy”, “apasionada”, “viciosas”, “complacientes en todo”, “experta en sexo”, “ardiente”, “insaciable”, “lengua juguetona”, “garganta profunda”, “adicta al orgasmo”, “culito tragón” etc., que se combinan con aquellos habituales “jovencita”, “atractiva”. En cualquier caso los anuncios con un claro contenido sexual son cada vez más. E incluso aparecen otros que hablan directamente de los órganos sexuales como “Conejito depilado”, “conejito pelirrojo y ardiente”.

En 2011, en plena crisis económica, el ingenio para tentar a los usuarios se agudiza. Por ello se tira de todos los elementos con posibilidad de atracción de los clientes y entre ellos los que se refieren al físico son los más relevantes. Una vez explicitada la importancia de la apariencia de las prostitutas, cabría incidir en que características de ella tienen atractivo, teniendo en cuenta que no son excluyentes entre sí. Así, encontramos las siguientes menciones en los anuncios: a la altura; al color del pelo; al conejito; al culo; al cuerpo; a la delgadez o esbeltez; a que sea guapa o atractiva; a la boca, lengua o labios; a los pechos; a si es sexy o morbosa y a la edad, el elemento más reiterado. La importancia de los años radica en que actúa como un primer segmentador a la hora de elegir entre diferentes prostitutas, a la que después se selecciona generalmente por su belleza,⁴⁹ característica que el resto de elementos trata de resaltar. Sorprende que las mayores de 40 años representen casi un tercio de los anuncios, muy por encima de las treintañeras. Este dato contrasta con el casi insignificante 2.73% de

⁴⁹ Barahona, María José y García, Luis Mariano, *Una aproximación al perfil del cliente de prostitución femenina en la Comunidad de Madrid*, Madrid, Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 2003, pp. 109-116.

las prostitutas mayores de dicha edad en la cercana localidad de Burriana en el periodo 1927-1936⁵⁰ y también con el de 2001 en Madrid, que arroja unas cifras del 7.8% en enero y del 13.9% en noviembre de anuncios de prostitutas mayores de 36 años.⁵¹

Gráfico 3. Atributos físicos (2011)

Respecto a la manera de ser o de comportarse de la prostituta se hace referencia a adjetivos como: “viciósima”, “complaciente”, “multiorgásmica”, “juguetona”, “atrevida”, “ardiente”, “cachonda”, “ninfómana”, “insaciable”, “besucona” y otros similares. Estas características no físicas, tienen una presencia mayor que los tipos de actos, aunque muy inferior a la de los atributos físicos.

En 2011 encontramos estos atributos no físicos mencionados en diversas ocasiones: cariñosa en 24; ardiente/fogosa y complaciente en siete; atrevida en cinco; besucona y viciosa en cuatro; dulce en tres; cachonda, elegante, inexperimentada y multiorgásmica en dos; y alegre, agradable, culta, divertida, educada, experimentada, húmeda, juguetona, máquina del sexo, ninfómana, pasional, con personalidad propia y simpática en una. Todo un elenco de adjetivos para definir a las chicas que ejercen la prostitución. Lo que más llama la atención es la repetición de cariñosa. Los hombres que acuden a las prostitutas también buscan cariño, puede que mezclado con sexo, pero cariño al fin y al cabo.⁵²

Esta oferta de prostitutas de mayores de 40 años, se debe a un desplazamiento de las prostitutas más maduras desde los clubes hacia los pisos, por lo que en este caso los anuncios no muestran la demanda de los clientes.

Gráfico 4. Edad de las prostitutas (2011)

Destacar también la gran cantidad de adjetivos que demuestran que se trata de una mujer cachonda (insaciable, viciosa, cachonda, ninfómana, etc.), es decir, que disfruta con su trabajo y que tiene necesidad de que los hombres las satisfagan sexualmente. Relacionado con este elemento esta la complacencia puesto que deja entrever a los clientes que estos tendrán una posición dominante en la relación.

Otro elemento que sobresale es que la oferta no se acaba con adjetivos estrictamente sexuales, sino que otros que probablemente sean más importantes en una relación de pareja o de amistad se trasladan a la prostitución. Probablemente en una relación sexual sin más el hecho de que la otra persona sea simpática, tenga personalidad, sea alegre, agradable o culta tendría un papel secundario, pero aun así pueden ser un elemento de captación de clientes. Estas características pueden perfectamente ser ciertas, por ejemplo en Marbella el 9.6% de las prostitutas han cursado estudios universitarios y un 21.7% secundarios.⁵³

⁵⁰ Collado, Àngels, *Rescatadas del fondo del archivo*, Ayuntamiento de Castellón, 2012, p. 78-80.

⁵¹ Barahona, María José (dir.), et al., *Tipología de la prostitución femenina en la Comunidad de Madrid*, Madrid, Dirección General de la Mujer, Comunidad de Madrid, 2001, pp. 113-114.

⁵² Ver Barahona, María José y García, Luis Mariano, *Una aproximación al perfil...*, op. cit., pp. 122-137.

⁵³ Quiles, Miguel Ángel, “La prostitución de mujeres inmigrantes en Marbella”, *Boletín Criminológico*, nº 95 (Marzo 2007), pp. 1-4.

5.7. Ubicación de los pisos y situación personal de las prostitutas

De todos los años analizados, no es hasta 2001 cuando aparece explícitamente la localidad en la que se encuentran los pisos, aunque implícitamente se entiende que todos están en la ciudad de Castellón. En este año ya aparecen anuncios de prostitución en Benicasim, Peñíscola y Vinaroz, teniendo los dos últimos municipios la particularidad de estar relativamente alejados de la capital. En 2006 se mencionan varios pisos en Vinaroz y Villarreal, e incluso uno en un municipio como Figueroles que no llega a los 1.000 habitantes.

En 2011 la oferta de localidades es mayor, abarcando otras como Onda, Almazora, Bechí, Vall de Uxó y Peñíscola. En ciudades mayores como Burriana, Villarreal, Benicarló y Vinaroz encontramos varios pisos. Castellón no se menciona expresamente más que una vez, sin embargo, por eliminación la práctica totalidad de todos aquellos en los que no se precisa su ubicación estarán situados en dicha ciudad. Por otro lado, se observa una concentración en un área urbana de relativa importancia y que está alejada de Castellón, Vinaroz-Benicarló, con dieciséis anuncios y que cuentan entre las dos con 54.907 habitantes.⁵⁴ Mientras que otras ciudades mayores como Vila-real, con 51.564 habitantes,⁵⁵ por su cercanía a Castellón tienen una oferta menor. Observamos pues, una progresiva expansión de estos pisos hacia un número de poblaciones cada vez más amplio.

La situación personal de las personas prostituidas también puede ser un elemento sugerente para los clientes. Según un estudio, el 90% de las trabajadoras del sexo en Castellón declaraban ser separadas o solteras, así como tener hijos u otros familiares a su cargo.⁵⁶ Sin embargo estos datos no se trasladan a los anuncios, mencionándose el estado civil tan sólo incidentalmente y en una doble vía. Por un lado, ocasionalmente se remarca que se trata de casadas o amas de casa, hecho que puede resultar morboso a determinados clientes. Por otro

se refiere a divorciadas, separadas o madres solteras tratando de dar la idea subliminal de no profesionalidad. Esta misma idea también se manifiesta en aquellas que indican que se prostituyen por motivos económicos, tratando de mostrar que la práctica de la misma no es sino una última alternativa.

5.8. Otras características importantes de los servicios

Aparte de las explicadas anteriormente, encontramos otras características que no tienen tanto que ver con las prostitutas, con los actos sexuales, ni con su manera de actuar, sino que son relativas al modo en el que se prestan los servicios. Son muy importantes, especialmente en un momento de exceso de oferta, en el que cualquier mínimo detalle puede ser relevante para que un usuario se decida por una u otra propuesta. Se trata pues de un elemento de distinción respecto a otros, un intento de llegar al cliente individualizado con sus preferencias o manías, lo que muestra algunos cambios en las pautas de consumo de prostitución.

a) Discreción. En 2011, en 30 de los anuncios se menciona expresamente que se tratará de una relación discreta, aun cuando se sobreentiende que cualquier relación sexual de este tipo debería serlo. En este sentido no hay ninguna diferencia con respecto a los anuncios de los primeros años. De hecho, la mayor discreción de los pisos respecto a otros modos de prostitución, unido al menor gasto que implica su puesta en marcha y la mayor posibilidad de convertirse en trabajadora autónoma o empresaria, son las claves de la proliferación de los mismos.⁵⁷

b) Higiene. Aunque en principio debería ser un elemento central, puesto que nadie desea contraer ninguna enfermedad de contacto sexual, tan sólo aparece mencionada expresamente en tres ocasiones. Por el contrario, las prostitutas declaran la existencia de clientes que no quieren utilizar el preservativo, de manera que un 5% de los clientes españoles no lo utilizaron en su última relación sexual con meretrices.⁵⁸ Se trata de una práctica de

⁵⁴ Padrón Municipal de 2010, Vinaroz 28.291 habitantes y Benicarló 26.616.

⁵⁵ Padrón Municipal de 2010.

⁵⁶ Ortí, María José, "Estudio sobre la realidad...", op. cit., p. 203.

⁵⁷ López Riodepedre, José, *Inmigración colombiana y brasileña y prostitución femenina en la ciudad de Lugo: historias de vida de mujeres que ejercen la prostitución en pisos de contactos*, Tesis doctoral de la UNED, vol.1, Madrid, 2010, pp. 214-219.

⁵⁸ Belza, María José, et al., "Men who pay for sex...", op. cit., pp. 207-211.

alto riesgo ya que España es el país de Europa occidental con una tasa más alta de casos de SIDA.⁵⁹

c) *Servicio 24 horas*. En ninguna de las advertencias de 1991 se especificaba que se trataba de un servicio 24 horas, por el contrario en todas excepto en una venía especificado el horario. Igualmente, en 1996 en tan sólo uno de los anuncios se especificaba una disponibilidad de 24 horas. Pero en 2011 este elemento parece ser muy importante, ya que se puntualiza en 22 ocasiones, por solamente tres en que se indica un horario limitado de trabajo. En estos pisos, las prostitutas trabajan y viven allí y están siempre disponibles, aunque cuando lo necesiten pueden salir. A pesar de esta fusión con la vida cotidiana, tiene la ventaja frente al club y la calle de que mientras esperan a los clientes pueden hacer lo que les plazca.⁶⁰

d) *Salidas*. Es otro elemento que en muchos casos se complementa con el anterior y que igual que él permite una mayor facilidad para el cliente. En 1996 se explicitaba dos veces y en 2011 en un total de nueve. Este elemento, junto con el servicio 24 horas son características distintivas frente a los clubs y la prostitución de calle.

e) *Recibo sola*. Otro elemento importante que aparece en los textos. No se señalaba expresamente hasta 2006 pero parece que ha adquirido importancia. En un mundo con presencia de las mafias, la garantía de que la prostituta reciba sola al cliente puede servir para atraerse a clientes en principio reticentes, además de reforzar la imagen de discreción. En 2011 se especifica en once ocasiones.

f) *Elegancia, confort, lujo, climatizado*. Para un tipo de clientes más selecto, en algunas de las advertencias se citan estas características para dar una sensación de servicio de alto estandig. Las posibilidades económicas de los clientes son diversas y aquellos con mayor nivel adquisitivo probablemente prefieran un servicio distinguido, aunque sea más costoso. En 2011 se menciona en ocho ocasiones.

g) *Selección de clientes*. La prostitución de alto standing que ha encontrado en los pisos un buen lugar para su ejercicio. En 2011, se indica cinco veces el tipo de clientes a los que va dirigido el ser-

vicio: señores selectos, maduros, solventes o exigentes.

Gráfico 5.

Otras características importantes de los servicios (2011)

CONCLUSIONES

A pesar del retraso que se produjo en el inicio del estudio de la sexualidad y la prostitución en España, cada vez es mayor el número de investigaciones de este fenómeno que mueve miles de millones de euros. El proceso de liberación sexual que se produjo en España ha tenido una de sus vertientes en la proliferación de los anuncios de contactos en la prensa española, dando lugar a una fuente insólita para el estudio de la prostitución, que puede proporcionarnos una información sustantiva sobre este tipo de lenocinio. Ello teniendo en cuenta que en ocasiones esta información puede no ser veraz y que otras veces se omitirá parte de ella. En Castellón el periódico idóneo para su estudio es el *Mediterráneo*, tanto por su finalidad estrictamente provincial como por su número de lectores.

Mediante los anuncios podemos discernir diversos aspectos referentes a la prostitución como: la poca importancia de la prostitución de hombres y la relativamente mayor de travestis; la importancia de la nacionalidad de las personas que ejercen el lenocinio, ya que tras unos años de creciente importancia de la inmigración resurge el número y la distinción de las mujeres españolas en los anuncios, motivado por la fuerte crisis económica y por el desplazamiento de estas desde los clubs hacia los pisos; el mantenimiento e incluso bajada de los precios motivada por el exceso de oferta y la crisis eco-

⁵⁹ Bermudez, María Paz y Teva, Inmaculada, "Situación actual del VIH/SIDA en Europa: análisis de las diferencias entre países", *Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud*, vol. 3, nº 1 (2003), p. 96.

⁶⁰ Pallarés, Joan, *Mujeres inmigrantes y trabajo sexual en Lleida*, Universitat de Lleida, 2007, pp. 106-116.

nómica; y la importancia de los diferentes elementos que pueden motivar que un posible usuario se decida por un anuncio u otro.

La exacerbación de la mercantilización ha llevado una mayor explicitación de la oferta sexual. Dentro de ello las características físicas de las prostitutas son los más relevantes. El elemento más reiterado es la edad, que actúa como segmentador, para posteriormente realizar la elección en base a la belleza. Respecto a los actos sexuales, el más ofrecido y por tanto más demandado es sin ninguna duda el francés, seguido del masaje, el griego y los besos. De la personalidad de las meretrices destaca que sean cariñosas y viciosas. En cuanto a la ubicación de los pisos la mayoría están en la capital, pero progresivamente se amplía a otras poblaciones. La situación personal de las mujeres prostituidas puede ser también un elemento de atracción de los parroquianos, especialmente cuando da la imagen de no profesionalidad. Finalmente, en cuanto al modo de prestación de los servicios cabe destacar que mantienen la importancia elementos tradicionales como la discreción, a la vez la adquieren otros como el servicio 24 horas y las salidas.

La aprobación en diciembre 2013 de la ley francesa contra la prostitución ha puesto de nuevo en la palestra a esta práctica. En medio de una fuerte controversia, la Asamblea Nacional ha aprobado una ley que multará a los clientes con sanciones que podrán llegar a los 1.500€ a la vez que elimina el antiguo delito de captación de clientes.⁶¹ De este modo se sigue el modelo sueco de criminalización del cliente, que en dicho país no ha hecho sino provocar una mayor clandestinidad y precariedad en su ejercicio, a la vez que ha fomentado el turismo sexual hacia países limítrofes, pero que en ningún caso ha supuesto una solución un problema tan complejo como este. Muchos de los usuarios no tienen otro modo de tener relaciones sexuales y aunque su conducta sea poco apropiada, a la vez proporcionan a las prostitutas los ingresos que ellas utilizan para mantenerse y ayudar a sus familias. Por ello, no deberían ser sancionados, ya que esto es perjudicial para ellos, pero especialmente para las prostitutas.

En Canadá, por el contrario, la prostitución es legal y recientemente una demanda interpuesta por varias prostitutas ha eliminado la prohibición de los

burdeles, de trabajar para las prostitutas y de ejercer en la calle. De este modo se termina con estas restricciones que imposibilitaban en la práctica el ejercicio del meretricio, a pesar de que en este país era legal. La sentencia da un año a las autoridades para que adecuen el Código Penal a la misma, dando como resultado la libertad en el ejercicio de la prostitución,⁶² convirtiendo a la misma en una mera actividad mercantil, postura que tampoco parece razonable.

Aún con sus sombras, el caso canadiense recoge mejor los derechos de las prostitutas ya que condenarlas al ostracismo, lejos de ayudarlas las perjudica enormemente. La represión ya sea sobre los clientes o sobre las prostitutas se ha mostrado ineficaz para terminar con esta práctica. Por ello, sería más conveniente asumir que es casi imposible su eliminación y encaminar la legislación que se promulgue al objetivo fundamental de mejorar la situación de las prostitutas. La regulación del meretricio favorecería a las mismas y debilitaría a los que se enriquecen a su costa. Máxime cuando muchas la ejercen de manera voluntaria, aunque esta elección está mediatizada por la inexistencia o inadecuación de otras formas de ganarse la vida. Por ello es necesario facilitar a las meretrices la posibilidad de abandonar la práctica, pero respetando en última estancia su elección. La legalización, sin ser la panacea, permitiría un mejor acceso a la sanidad para las prostitutas, lo que debería ser aprovechado para llevar a cabo un estricto control sanitario que beneficiaría tanto a ellas como a los clientes. Las meretrices cotizarían a la seguridad social, lo que les otorgaría derecho a una pensión y mejoraría los ingresos de las arcas públicas, a la par que permitiría aflorar grandes cantidades de dinero negro.

Una cuestión diferente sería la de la publicidad. En el caso del alcohol y del tabaco, ésta ha sido duramente restringida. Por ello, no se entiende que existe publicidad de burdeles en taxis o vallas publicitarias, pero menos aun en la mayoría de los periódicos del país. Aunque debería ser tolerada siempre que sea voluntaria, no debemos olvidar que se trata de una práctica inadecuada y por tanto no debería ser anunciada. Esto provoca una inconveniente banalización puesto que se publicita como cualquier otro producto, y en este caso se trata de una problemática que es si ninguna duda enormemente dramática para las mujeres que la ejercen.

⁶¹ *El País*, 4 de diciembre de 2013.

⁶² *El Mundo*, 20 de diciembre de 2013.